

ADABIY TA'LIMDA O'QISH TURLARI VA O'QISHNING TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Shamsiyeva Dilfuza Nizomidinovna

Samarqand davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470974>

Annotatsiya: Ushbu tezisda ta'lim jarayonida o'qishning ahamiyati hamda uning turlari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, o'qish savodxonligini rivojlantirish jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan samarali texnologiyalar ham ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, bazaviy savodxonlik, funksional savodxonlik, o'yin texnologiyalari, metod, o'qish turlari.

Adabiyot darslarida o'quvchilarni badiiy asar namunalari bilan tanishtirish jarayonida adabiy ta'lim mazmunini o'rgatish jarayoni sodir bo'ladi. Bu masalalar adabiyot metodikasi ilmida keng tahlil etilgan, ko'pgina monografiyalar, metodik ishlanmalar, dissertatsiyalar yaratilgan. Bugungi kunda adabiyot darslarida badiiy asarlarni o'qish jarayonida o'quvchilarning o'qish savodxonligi ko'nikmasini shakllantirish juda muhim jarayonga aylanib bormoqda.

O'qish savodxonligi biz bilgan o'qish texnikasi emas, bugungi kunda uning qamrov doirasi anchagina kengaygan. Bizga ma'lumki, o'qish savodxonligi PISA (OECD tashiloti tomonida amalga oshiriladigan xalaqaro baholash tadqiqoti hisoblanadi.) dasturi baholash siklining asosiy bilim sohasi hisoblandi. O'qish savodxonligi" tushunchasi o'z maqsadiga ko'ra insonning yozma matnlarni tushunish qobiliyatini va ular haqida fikr yuritishni, o'z maqsadlariga erishish uchun uning mazmunidan foydalanish bilan bilim va qobiliyatlarini rivojlantirishni va jamiyatda faol ishtirok etishni taklif qiladi. Demak, o'qish savodxonligi – kishi o'zining bilim va ko'nikmalarini oshirish, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lish maqsadida turli xil matnlarni tushunish, ulardan amalda foydalanish, ular yuzasidan fikr yuritish hamda ularga shaxsiy pozitsiyasini bildirish qobiliyati demakdir. Dars jarayonlarida o'quvchilarning bu ko'nikmasini oshirish bugungi kunda eng dolzarb masalaga aylandi. Sababi ta'lim oluvchilar keyingi hayot yo'llarida qoqilmasdan o'z yo'lini topishi uchun bu ko'nikma suv va havodek zarurdir. *O'qish savodxonligi bir qator aqliy faoliyat va til kompetensiyalarini qamrab oladi. Jumladan, alohida olingan so'zning ma'nosini tushunishdan tortib, matnning grammatik va lingvistik qurilishini anglash hamda matndan olingan ma'noni o'zining olam haqidagi tasavvurlari bilan bog'lashni o'z ichiga oladi. U metakognitiv kompetensiyalarni, ya'ni matn bilan ishlashda kerak bo'ladigan turli strategiyalarni bilish va ularni to'g'ri qo'llay olishni ham o'z ichiga oladi. Metakognitiv kompetensiyalar o'quvchi fikrlaganda, kuzatganda va o'zining o'qish mashg'ulotini ma'lum maqsadga yo'naltirganda faollashadi.*

Bundan tashqari bugungi o'qish savodxonligi shakllantirish jahon ta'limida ham dolzarb masalaga aylangan. Shu sababli Yevropa mamlakatlarida ham unga taalluqli keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. *Vera Petrovna Chudinova*, Rossiya Davlat bolalar kutubxonasi bolalar o'qishining sotsiologiyasi, psixologiyasi va pedagogikasi bo'limining yetakchi ilmiy xodimi, pedagogika fanlari nomzodi o'qish savodxonligini uchga bo'ladi;

1. *Bazaviy savodxonlik (Baseline literacy).*
2. *Funksional savodxonlik (Functional literacy).*
3. *Multimodal savodxonlik (Multimodal literacy).*

Ushbu uch tur o'qish savodxonligining asosiy turlari sifatida ko'rsatilmoqda. *Bazaviy savodxonlik* deganda, shaxsga o'ziga bo'lgan ishonchni saqlash va rivojlanishga bo'lgan motivatsiyani shakllantirish imkonini beruvchi elementar o'qish va yozish ko'nikmalari tushuniladi.

Funksional savodxonlik o'qish esa jamiyatda, uyda, maktabda va ish joyida faol hayot kechirish va rivojlanish imkonini beruvchi darajadagi o'qish-yozish malakasidir. Oxirgi *Multimodal savodxonlik* axborotni yaratish, tushunish, talqin qilish va tanqidiy baholash uchun o'qish-yozish ko'nikmalaridan foydalanish qobiliyatidir. Bu raqamli jamiyatda ishtirok etish, moliya, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda asosli qarorlar qabul qilish uchun zarur asos hisoblanadi.

Ko'plab metodistlarning ta'kidlashiga ko'ra o'qishni bir qancha tur va ko'rinishlari bor.

- Ana'naviy o'qish turlari.
- Ma'noli o'qish turlari.
- Funksiona o'qish turalari.

Bizning nazarimizda, o'qish jarayonining tashkiliy xususiyatlaridan kelib chiqilsa, shartli ravishda quyidagi *an'anaviy o'qish turlari* ajratiladi:

- *eshitib o'qish, mustaqil, jamoaviy, ifodali, sinfdan tashqari, ijodiy, izohli, tahliliy, rollar bo'yicha, o'rganuvchi, tanishtiruvchi, ko'zdan kechiruvchi o'qish.*

Bugungi kunda adabiy asarlarni o'qish va o'rganishga zamonaviy yondashuvlar samarali usullar va o'qish turlarini izlash bilan birga olib boriladi. Hozirda *mazmunli (mahsuldor) o'qish, funksional o'qish* keng qo'llanilmoqda. Ular an'anaviy o'qishga asoslanadi, ammo ularni takomillashtirishga yo'naltirilgan. Bu esa o'quvchilarda o'qishga bo'lgan qiziqishning pasayib borayotganligi sababli o'qishni aktual holga keltirish zaruratidan kelib chiqadi.

O'qish va uning turlari haqida Q.Husanboyeva, R.Niyozmetova "Adabiyot o'qitish metodikasi" kitobida ularning bir qanchasi batafsil yoritilgan [23,278].

- *Sinfda o'qish;*
- *analitik o'qish;*
- *ovoz chiqarib o'qish;*
- *jamo bo'lib o'qish ;*
- *individual o'qish;*
- *ifodali o'qish;*
- *mustaqil o'qish;*
- *tanlab o'qish;*
- *diskursiv o'qish;*
- *uyda o'qish;*
- *tanqidiy o'qish*
- *lug'at bilan o'qish;*
- *filologik o'qish;*

Metodist olimimizning o'qish turlarining tasnifi asosan o'qishning an'anaviy turiga kiradi. Ularning ko'pchiligini boshlang'ich ta'lim jarayonida shakllanishi muhim sanaladi. Yuqoridagi o'qish turlarining bir qanchasi boshlang'ich sinflarda, boshqa turlari esa yuqori sinflarda shakllantirilishi kerak.Ya'ni o'qish turlari ham yosh va psixologik holatlarga borib taqaladi.

Shu tarzda, o'qishga bo'lgan qiziqishni oshirishga qaratilgan tizimli faoliyat natijasida o'quvchilar keng turdagi topshiriqlarni bajara oladigan darajada o'qish strategiyalariga erkin egalik qilishadi. Yuqori saviyadagi savodxonlikni shakllantirish uchun o'qish ko'nikmalariga nafaqat dars davomida, balki noan'anaviy tashqi (sinfdan tashqari) faoliyatda ham e'tibor berish muhim. Kompleks yondashuv orqali o'quvchilarning o'qish kompetensiyasini rivojlantirish, xalqaro tadbirlarda yuqori natijalarga erishish va natijada intellektual jihatdan rivojlangan jamiyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek o'qish savodxonligi rivojlantirishda quyidagi usullardan ham foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

- *o'yin texnologiyalari*: viktorinalar, jumboqlar, rolli o'yinlar o'quvchilarni qiziqtiradi va faol ishtirokni ta'minlaydi.
- *Loyihaviy yondashuv*: o'qilgan asarlar asosida taqdimotlar, albomlar tayyorlash bolalarda tahliliy fikrlashni rivojlantiradi.

Guruhli ishlar: birgalikda tahlil qilish, taqdimot qilish, muhokama olib borish ijtimoiy va nutqiy ko'nikmalarni shakllantiradi. Aytmoqchi bo'lganimiz shuki, har bir davrda o'qishning ma'lum turlari shakllanishi, o'qish savodxonligi asta-sekinlik bilan rivojlantirilib borilishi kerak. Manbalarga tayangan holda o'quvchilarning yosh, psixologik holatlariga ko'ra o'qishning qaysi turlaridan foydalanish kerakligi hamda shakllantirilishi lozimligi haqida ehtimoliy jadval yaratdik:

Boshlang'ich sinf (1-4 sinflar, 7-10 yosh)	Keyingi bosqichdagi sinflar (5-10- sinflar , 13-15 yosh)
Og'zaki (eshitib o'qish); mustaqil o'qish; jamoaviy o'qish; ifodali o'qish; darsdan tashqari o'qish; ijodiy o'qish; izohli o'qish; analitik o'qish; rollarga bo'linib o'qish; tanishtiruvchi o'qish;	analitik (strukturaviy) – matn tuzilmasini tahlil qilish; sintezlovchi (interpretatsion) – mazmunni izohlash; tanqidiy (baholovchi) – matnni tanqidiy o'rganish funksional o'qish

Maktab o'qituvchilari har bir sinflarga mos bo'lgan o'qish ko'nikmalarini shakllantirish uchun kerakli metod va usullardan foydalanish lozim. Zero, o'qish savodxonligini rivojlantirish va yuqori bosqichga olib chiqish uchun o'qish turlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – Москва: ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Браже, Т.Г. О литературе в школе: книга для учителя. – Санкт-Петербург: МИРС, 2008. - 393 с.;
3. Долимов С., Убайдуллаев Х. Адабий ўқиш методикаси. – Тошкент, 1952. –315 б.
4. Yao Shan. Improving reading in Chinese elementary school students. [Electronic resource]. – Kirish.

5. To'xliiev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. – 167 b.
6. To'xliyev B., Niyozmetova R. Darsliklar ustida ishlash. – Toshkent, 2006. - 61 b.